

अथर्ववेदीय प्रासाद-वास्तु-विमर्श Atharvavedic Palace-architecture-discussion

Paper Id : 18856 Submission Date : 13/04/2024 Acceptance Date : 23/04/2024 Publication Date : 25/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11178876

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

अर्चना भार्गव

सह आचार्य
संस्कृत विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज.
महाविद्यालय
अजमेर, राजस्थान, भारत

आशुतोष पारीक

सह-आचार्य
संस्कृत विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज.
महाविद्यालय
अजमेर, राजस्थान, भारत

सारांश

प्रासाद-निर्माण का वैदिक आधार रहा है। प्रासाद-वास्तु के विकास-क्रम से ज्ञात होता है कि पाषाण, काष्ठ आदि से निर्मित पूजागृहों के निर्माण में जो भावना निहित थी, वही भावना आधुनिक-प्रासाद-निर्माण में अनुस्यूत है। वस्तुतः जब मानव वन, गुफा, पर्वतशिखर पर निवास करता था, तब उसका ईश्वर भी वहीं विराजमान था, किन्तु जब मानव ने अपने निवास-गृहों की रचना की, तब उसने देव-प्रासाद भी बनाये। वैदिक युग में प्रायः यज्ञवेदी रूप देवायतन के ही दर्शन होते हैं। अथर्ववेद में मन्त्रगत 'देवानां सदः' का अर्थ देवगृह, यज्ञशाला, पूजा-कक्ष आदि किया गया है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Palace construction has a Vedic basis. It is known from the evolution of Prasad-Vastu that the same spirit which was inherent in the construction of places of worship made of stone, wood etc., is followed in the modern-Prasad-construction. In fact, when man lived in a forest, a cave or on a mountain peak, his God was also present there, but when man built his residences, he also built divine palaces. In the Vedic era, only Yagyavedi form of Devayatan is seen. In the Atharvaveda, the mantra 'Devanam Sadah' has been used to mean the house of God, Yagyashala, puja room etc.

मुख्य शब्द

प्रासाद-प्रकल्पन, देवानां सदः, देवपूजा-कक्ष, यज्ञशाला, अमृतेन अग्निना, विशाल भवन, देवभवन, मन्दिर, विमान, हर्म्य, प्रेतगृह।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Prasad-Kalkapan, Devanam Sadah, Devpuja-room, Yagyashala, Amrten Agnina, Vishal Bhavan, Dev Bhavan, Temple, Viman, Harmya, Pretgrih.

प्रस्तावना

भारतीय वास्तुविद्या का उद्गम-स्थल वेद हैं। अथर्ववेद के उपवेद स्थापत्य-वेद में वास्तु-विद्या-विषयक सिद्धान्तों का विस्तारपूर्वक चिन्तन किया गया है। वास्तुशास्त्र की परम्परा वेद से आरम्भ होकर अद्यावधि-पर्यन्त उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर है। भारतीय वास्तुविद्या का चरमोत्कर्ष देवालय अथवा प्रासाद-प्रकल्पन में प्रतिबिम्बित होता है। प्रासाद-वास्तु धर्म और दर्शन से अनुप्राणित है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष रूप पुरुषार्थ-चतुष्टय में मोक्ष की प्राप्ति सर्वोपरि है। अतएव भारतीय संस्कृति में समस्त कार्य मोक्ष-प्राप्ति हेतु ही सम्पन्न किये जाते हैं। उन कार्यों में विशिष्टतम कार्य देवालय अथवा प्रासाद-निर्माण ही है। देवालय अथवा प्रासाद के पाषाण-भवन में धर्म और दर्शन के प्राण सञ्चारित हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन की सफलता हेतु लौकिक अभ्युदय की अपेक्षा पारलौकिक निःश्रेयस की प्रधानता है। इसकी प्राप्ति हेतु निर्दिष्ट देवालय निर्माण, मन्त्रोच्चारण, यज्ञ, चिन्तन, ध्यान, योग, जप-तप, तीर्थाटन आदि विभिन्न

मार्गों में भी प्रासाद-निर्माण प्रमुखतम उपाय माना गया है क्योंकि सभी की साधना का पथ देवालय ही है। सभी लोग देवालय आकर ही देव-आराधना करते हैं।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. वर्तमान समाज में विद्यमान वास्तु-विषयक भ्रांतियों का निराकरण।
2. प्रासाद वास्तु के विकास क्रम का निरूपण।
3. वैदिक आर्यों की सादगीपूर्ण प्रासाद-व्यवस्था का चितन।

साहित्यावलोकन

डॉ. कपिल देव द्विवेदी वैदिक साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान एवं लेखक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में वास्तु विषयक सामग्री का विशद विवेचन किया है।

डॉ. द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल ने अपने वास्तु विषयक ग्रंथ पुर निवेश में प्रासाद वास्तु से संबंधित अद्भुत तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो आधुनिक समाज के लिए उपयोगी है। इन ग्रंथोंकी सहायता लेते हुए प्रस्तुत शोध पत्र बहुत गहन अध्ययन पूर्वक लिखा गया है।

मुख्य पाठ

विश्व-वाङ्मय के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में (7/54) 'अर्चा-वास्तु' का वर्णन तो उपलब्ध होता है किन्तु प्रासाद आदि पदों का प्रत्यक्षतः प्रयोग दृष्टिगत नहीं होता। मन्दिर निर्माण विषयक विविध उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में उपलब्ध होते हैं। पुरातात्विक अवशेषों में प्राचीन प्रतिमाओं और मुद्रा आदि के अवलोकन से प्रासादों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। वैदिक काल के आरम्भ में मन्दिर अथवा देवायतन का निर्माण सहजरूपेण होता था। उसमें प्रतिमा के चारों ओर वेदिका का निर्माण किया जाता था और फिर वेदिका को भी आच्छादित कर दिया जाता था। सम्भवतः यही प्रासाद का आरम्भिक स्वरूप था। 'प्र' उपसर्गपूर्वक '√सद् धातु' से 'घञ्-प्रत्यय' के योगपूर्वक 'प्रासाद' शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार "प्रसीदन्ति अस्मिन् इति प्रासादः।"[1] एवमेव प्रकर्षण सादनं चयनं वा प्रासादः। चयन की यह परम्परा ही वैदिक-प्रासाद-निर्माण की पृष्ठभूमि है।[2]

वस्तुतः प्रासाद-वास्तु का विकास वेदी-रचना से ही हुआ। वैदिक यज्ञवेदी में ही इसका मूल निहित है। वैदिक युग स्तुतिप्रधान, यज्ञप्रधान, चिन्तनप्रधान था। उस समय प्रायः प्रासाद आदि का अभाव-सा था क्योंकि वह युग स्तुति का और यज्ञीय चिन्तन का युग था। वेदी का अधिष्ठान ही प्रासाद-वास्तु का आधार हुआ। जैसे वेदी में चिति का आधान होता है, वैसे ही प्रासाद में जगती के अधिष्ठान का निर्माण होता है। वैदिक युग में काष्ठ-चतुष्टय से जिस मण्डप का निर्माण किया जाता था, वह मण्डप ही कालान्तर में मन्दिर या प्रासाद रूप में परिणत हुआ।[3]

प्रासाद-वास्तु के विकास-क्रम से ज्ञात होता है कि पाषाण, काष्ठ आदि से निर्मित पूजागृहों के निर्माण में जो भावना निहित थी, वही भावना आधुनिक प्रासाद-निर्माण में अनुस्यूत है। वस्तुतः जब मानव वन-गुहा-पर्वतशिखरों पर निवास करता था, तब उसका ईश्वर भी वहीं विराजमान था, किन्तु जब मानव ने अपने निवास-भवनों का निर्माण किया, तब उसने देव-प्रासाद भी बनाये। वैदिक युग में प्रायः देव-प्रासादों का अभाव था। उस समय यज्ञवेदी रूप देवायतन के ही दर्शन होते हैं किन्तु पौराणिक काल में प्रतिमा-पूजन का विशिष्ट स्थान होने से प्रासाद-निर्माण की परम्परा प्रचलित हुई।

अथर्ववेद में 'देवानां सदः' प्रयोग द्वारा 'देव-प्रासाद' अभिप्राय को द्योतित किया गया है। यथा

हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः।

सदो देवानामसि देवि शाले।।[4]

इस मन्त्र में गृह (भवन) में विद्यमान विविध कक्षों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। इनमें मुख्यतः हवि और धान्य संग्रहण कक्ष (हविर्धानम्), अग्न्याधान कक्ष (अग्निशालम्), पत्नियों का कक्ष (पत्नीनां सदनम्), बैठक या अतिथि कक्ष (सदः) तथा देवपूजा कक्ष (देवानां सदः) आदि होते थे। यहां 'पत्नीनाम्' पद बहुवचनसंज्ञक है। इसके द्वारा संयुक्त पारिवारिक जीवन को सूचित किया गया है जिसमें भाइयों, चाचा, ताऊ आदि की पत्नियाँ एक साथ रहती हैं। संयुक्त परिवार में इष्ट-देव की आराधना, व्रत-त्यौहार आदि पर्वों पर सम्मिलित रूपेण पूजा आदि विधान सम्पन्न करने हेतु देवपूजा-कक्ष भी विशाल बनाये जाते थे। कालान्तर में यही देवसदन प्रासाद के रूप में परिणत हो गये। डॉ. कपिल देव द्विवेदी ने भी 'देवानां सदः' का अर्थ देवगृह, यज्ञशाला अथवा पूजा का कमरा किया है।[5]

अथर्ववेद में एक अन्य स्थल पर उल्लेख है कि गृहस्थ को अपने गृह अथवा भवन में देवगृह की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। यहाँ 'अमृतेन अग्निना' प्रयोग द्वारा परमात्मा का संकीर्तन करते हुए कहा गया है कि जो परमेश्वर है, उसकी उपासना का एक स्थान अपने निवास स्थान में आवश्यक रूप से स्थापित करना चाहिए। इस देवस्थान में अग्निहोत्र द्वारा अग्नि की उपासना से लेकर ध्यान-धारणा द्वारा परमात्मा की उपासना तक समस्त अर्चनीय कर्म करके गृहस्थ परम आनन्द की अनुभूति करता है। यथोक्तम् -

इमा आपः प्र भ्राम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः।

गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना।।[6]

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रासाद-निर्माण का भी वैदिक आधार रहा है और इस आधार रूपी व्यवस्था में यज्ञवेदी की सर्वाधिक उपयोगिता रही है। यह धारणा प्रचलित है कि वेदी का उपस्थापन शास्त्रानुमोदित न होने पर देवता उस पर प्रतिष्ठित नहीं होते और साधना अथवा उपासना निष्फल हो जाती है। इस धारणा ने प्रासाद-वास्तु के शास्त्रीय विधान को जन्म दिया, जो शनैः शनैः विकसित होती गयी। तत्पश्चात् इस विधा पर वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में गहन विचार किया गया तथा विभिन्न स्वतन्त्र वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना हुई।

प्रासाद-पद की व्युत्पत्ति-

विभिन्न वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों तथा कोश-ग्रन्थों में 'प्रासाद' पद की भिन्न-भिन्न व्युत्पत्ति बतायी गयी है -

(i) वाचस्पत्यम्[7] ग्रन्थ के अनुसार 'प्र' उपसर्गपूर्वक √सद् धातु से 'घञ्' प्रत्यय के योगपूर्वक 'प्रासाद' पद की निष्पत्ति होती है। अर्थात् प्रासाद वह वास्तु है जिसमें प्रसन्नतापूर्वक निवास किया जाता है।

(ii) आचार्य राधाकान्त देवराज के अनुसार- "प्रसीदन्त्यस्मिन्निति प्रासादः" अर्थात् जिसमें मन को विशिष्ट प्रसन्नता का अनुभव होता है, वह प्रासाद कहलाता है।[8]

(iii) "प्रकर्षण सादनं चयनं वा प्रासादः।[9]" अर्थात् द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल के अनुसार प्रासाद से अभिप्राय उस भवन से है जिसमें देवताओं द्वारा प्रकर्षतापूर्वक निवास किया जाता है अथवा

देवताओं के लिए चयनीय स्थान के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के चयन के विषय में विशेष अवधान दिया जाता था।

(iv) वामन शिवराम आष्टे[10] ने संस्कृत-हिन्दी-कोश में प्रासाद-पद का निर्वचन किया है- "प्रसीदन्ति अस्मिन् इति"। 'प्र' उपसर्गपूर्वक सद् धातु से घञ् प्रत्यय लगाकर 'प्रासाद' पद बनता है। इसके 3 अर्थ बताये हैं -

(अ) महल, भवन, विशाल भवन।

(ब) राजभवन

(स) मन्दिर या देवालय।

(iv) आचार्य वराहमिहिर[11] ने अपने ग्रन्थ बृहत्संहिता में प्रासाद का अर्थ "देवमन्दिर" किया है।

(v) अग्नि पुराण में प्रासाद शब्द 'मन्दिर' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

(vi) हलायुध कोश (पृष्ठ 473) के अनुसार राजा के विशाल भवन को 'प्रासाद' कहा जाता है।

भारतीय वाङ्मय में प्रासाद के पर्याय रूप में मन्दिर, देवालय, देवस्थान, देवायतन, देवनिकेतन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। उत्तर भारत में देवाल्यों के लिए 'प्रासाद' शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि दक्षिण-भारतीय वास्तु-परम्परा में इसके लिए अधिकांशतः 'विमान' अथवा 'हर्म्य' तथा कभी-कभी 'प्रासाद' शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ 'विमान' में प्रयुक्त 'मान' शब्द मापन अर्थ में गृहीत है। शिल्परत्न ग्रन्थ में 'विमान' पद का निर्वचन किया गया है- "नानामानविधानत्वात् विमानम्"।[12] अर्थात् विमान वह भवन-विशेष है जिसका निर्माण मापपूर्वक विशिष्ट विधि-विधान द्वारा किया जाता है।

ऋग्वेद में देवप्रासाद तथा राजप्रासाद दोनों ही अर्थों में 'हर्म्य' शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है -

त्यं चिदस्य क्रतुभिर्निषत्तममर्मणो विददिदस्य मर्म।

यदीं सुक्षत्र प्रभृता मदस्य युयुत्सन्तं तमसि हर्म्यं धाः।।[13]

ऋग्वेद में ही राजप्रासाद अर्थ में प्रयुक्त 'हर्म्य' शब्द सम्बन्धी ऋचा है -

य आस्ते यश्च चरति पश्यति नो जनः।

तेषां सं हन्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्यं तथा।।[14]

अर्थात् जो यहाँ ठहरता है और जो चलता है, जो मनुष्य हमें देखता है, उनकी आँखों को हम एक केन्द्र में उसी प्रकार स्थिर करते हैं, जैसे यह राजप्रासाद (हर्म्य) स्थिर है। अर्थात् जिस प्रकार एक राजमहल विशाल होने पर भी एक स्थान पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार सभी मनुष्य व्यक्तिगत कार्य करते रहने पर भी संघठित होकर रहें।

एक अन्य ऋचा में भी राजप्रासाद अर्थ में ही 'हर्म्य' पद का प्रयोग किया गया है -

कदित्था नूँ पात्रं देवयतां श्रवद् गिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्।

प्र यदानङ्गविश आ हर्म्यस्योरु क्रंसते अध्वरे यजवः।।[15]

अथर्ववेद में भी 'हर्म्य' शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है किन्तु वहाँ गृह तथा भवन अर्थ में प्रयुक्त है। यथा -

यथा यमाय हर्म्यमवपन् पञ्च मानवाः।

एवा वपामि हर्म्यं यथा मे भूरयोऽसत।।[16]

अर्थात् जिस प्रकार पाँच मानवों ने यम के लिए घर (हर्म्य) बनाया है, उसी प्रकार मैं भी घर (हर्म्य) बनाता हूँ जिससे कि मेरे बहुत से घर हो जायें। अर्थात् हमारे अनेक गृह हों।

प्रासाद-निर्माण-स्थल-

वास्तुशास्त्र के अनुसार मन्दिर अथवा प्रासाद निर्माण वहाँ होना चाहिए, जहाँ देवगण आनन्द की अनुभूति करते हों। आचार्य वराहमिहिर के अनुसार देवगण वनप्रदेश के समीप, नदियों के तट पर, झरनों के पास, नगरों में तथा उपवन में प्रसन्नतापूर्वक रमण करते हैं। अतः इन्हीं स्थलों पर प्रासाद-निर्माण करना चाहिए। यथा -

वनोपान्त-नदीशैलनिर्झरोपान्त-भूमिषु।

रमन्ते देवताः नित्यं पुरेषूद्यानवत्सु च।।[17]

अग्नि-पुराण में भी 'मन्दिर' अर्थ में प्रासाद पद का प्रयोग किया गया है। उसके अनुसार देवस्थापना सदैव नगराभिमुख करनी चाहिए। नगर की ओर उनका पृष्ठ-भाग नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र, गया आदि पवित्र स्थलों पर अथवा नदी के तट पर देव-प्रासाद का निर्माण होना चाहिए -

नगराभिमुखाः स्थाप्या देवाः न च पराङ्मुखाः।।[18]

कुरुक्षेत्रे गयादौ च नदीनान्तु समीपतः।।[19]

एवंविध देवगृह-स्थापना तथा प्रेतगृह-स्थापना में महत्त्वपूर्ण विषमताएँ दृष्टिगत होती हैं। प्रथमतः देवालय-स्थापना सदैव नगर की ओर मुख करती हुई होती है किन्तु प्रेतगृह (शमशान) की स्थापना कभी भी नगराभिमुख नहीं होनी चाहिए।²⁰ द्वितीयतः प्रेतगृह-स्थापना के विषय में अथर्ववेद[21] में कहा गया है कि यह नगर से दूर होना चाहिए। प्रेत (शव) के दहन हेतु नगर से दूर गहन वन में प्रेतदाह स्थल की स्थापना करनी चाहिए। इसके ठीक विपरीत देवगृह की स्थापना नगर, ग्राम आदि के समीप अथवा मध्य में करने का विधान है। तृतीयतः प्रेतगृह (शमशान) में प्रेत-दहन हेतु क्रव्याद् अग्नि का प्रयोग होता है किन्तु देवालय में जातवेदस् आहवनीय अग्नि में समस्त धार्मिक विधान सम्पन्न किये जाते हैं।[22]

वस्तुतः प्रासाद अथवा मन्दिर आदि का निर्माण अत्यन्त पवित्र तथा धार्मिक कृत्य है। समष्टिगत रूप से इसका निर्माण नदी के तट पर, सिद्ध पुरुषों के निर्वाण स्थल पर, तीर्थ भूमि, शहर, ग्राम, पर्वत-गुहा, वावड़ी वाटिका, तालाब आदि पवित्र स्थानों पर किये जाने के स्पष्ट निर्देश प्राप्त होते हैं। यथा -

नद्यां सिद्धाश्रमे तीर्थो पुरे ग्राम च गह्वरे।

वापी-वाहीं तडागादि-स्थाने कार्य सुरालयम्।।[23]

किन्तु व्यष्टिगत रूपेण देवगृह की स्थापना गृहस्थ के गृह आदि में किये जाने का उल्लेख है। अथर्ववेद में कहा गया है कि जो परमेश्वर है, उसकी उपासना का एक स्थान घर में अनिवार्यतः बनाना चाहिए। इसमें अग्निहोत्र द्वारा अग्नि की उपासना से लेकर ध्यान-धारणा द्वारा परमात्मा की उपासना तक समस्त आराधना कर्म करके मनुष्य परम आनन्द को प्राप्त करे। निम्नलिखित मन्त्र में 'अमृतेन अग्निना' शब्द अमररूप परमात्मा का द्योतक है। यथा -

इमा आपः प्र भ्राम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः।

गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना।।[24]

अथर्ववेद में ही एक अन्य स्थल पर गृह में देवस्थान निर्माण (देवानां सदः) का उल्लेख किया गया है। यथा -

हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः।

सदो देवानामसि देवि शाले।।[25]

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समष्टि-रूपेण देवालय अथवा प्रासाद का निर्माण ग्राम, वन, नदी, पर्वत, निर्झर, उद्यान आदि प्रदेशों में किया जाने का निर्देश वास्तु-ग्रन्थों में प्राप्त होता है किन्तु व्यष्टि-रूपेण देवगृह की स्थापना गृह, भवन अथवा शाला में ही किये जाने का निर्देश वैदिक वाङ्मय में दृष्टिगोचर होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शब्दकल्पद्रुम, भाग-3, पृष्ठ संख्या 369
2. भारतीय स्थापत्यम्: द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल, पृष्ठ - 209, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ, 1968
3. भारतीय स्थापत्यम्: डॉ. द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल, पृष्ठ-239, सूचना विभाग, लखनऊ, 1968
4. अथर्ववेद - 9.3.7
5. अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन: डॉ. कपिल देव द्विवेदी, अध्याय 3,14, पृष्ठ - 103
6. अथर्ववेद - 3.12.9
7. वाचस्पत्यम् (भाग - 6) पृष्ठ - 4530, सम्पादक - श्री तारानाथ तर्कवाचस्पति, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1962
8. शब्दकल्पद्रुम, भाग-3, पृष्ठ संख्या-365, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1967
9. भारतीय स्थापत्यम्: डॉ. द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल, पृष्ठ-209, हिन्दी-समिति, सूचना विभाग, लखनऊ, 1968

10. संस्कृत-हिन्दी-कोश: वामन शिवराम आप्टे, पृष्ठ 5693
11. बृहत्संहिता: आचार्य वराहमिहिर, प्रासाद-लक्षणाध्याय, श्लोक-1,
12. शिल्परत्न, पूर्व-भाग, 16.2
13. ऋग्वेद - 5.32.2
14. वही - 7.55.6
15. वही - 1.121.1
16. अथर्ववेद - 18.4.55
17. बृहत्संहिता: आचार्य वराहमिहिर, प्रासाद-लक्षणाध्याय, श्लोक-8
18. अग्नि-पुराण, अध्याय-39.9
19. वही, अध्याय - 39.10
20. शतपथ-ब्राह्मण - 13.8.1.12
21. अथर्ववेद - 12.2.53
22. वही - 12.2.8
23. प्रासादमण्डनम् - 1.11
24. अथर्ववेद - 3.12.9
25. वही - 9.3.7